

ПЛОТНИКОВА Виктория Сергеевна,

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);
Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: plotnikovartz@mail.ru*

КОЛЕСНИКОВА Наталья Владимировна,

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: natalia.v.kolesnikova@mail.ru*

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

В современном мире туризм играет значительную роль в экономическом развитии регионов, способствуя привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни местного населения. Экскурсионные услуги являются неотъемлемой частью туристической индустрии. Их ассортимент и качество напрямую влияют на уровень удовлетворенности потребителей и состояние развития туристической отрасли в регионе. Данная статья посвящена изучению истории зарождения и развития экскурсионных услуг на территории Республики Карелия, а также анализу современного состояния экскурсионного рынка региона и выявлению тенденций его развития. Цель работы заключается в изучении истории становления экскурсионной деятельности на территории Карелии, проведении анализа экскурсионных услуг, сложившихся в туристской практике региона с начала XX века по настоящее время, определении современных направлений развития экскурсионных услуг в регионе и формировании рекомендаций по их развитию. В ходе исследования было выявлено, что и туризм, и экскурсионная деятельность в Карелии характеризуется ярко выраженной сезонностью, что на экскурсионном рынке региона за годы его развития сформировались как базовые экскурсии, связанные с посещением популярных достопримечательностей, так и экскурсии, определяемые историческими периодами развития территории и потребностями общества. Основным поток туристов прибывает в регион в летний период и период новогодних праздников. Одним из вариантов преодоления фактора сезонности спроса на экскурсии является разработка круглогодичных оригинальных экскурсионных маршрутов, связанных с цифровизацией, персонализацией, театрализацией, интерактивностью и иммерсивностью экскурсий. Для продвижения экскурсий следует использовать возможности современных сайтов-агрегаторов, платформ для аудиоэкскурсий, чат-ботов и других технологических инструментов. Это позволит не только привлечь больше туристов и экскурсантов в регион, но и будет способствовать устойчивому развитию туристической индустрии в целом.

Ключевые слова: *история экскурсионной деятельности, экскурсионные маршруты, тренды, Республика Карелия*

Для цитирования: Плотникова, В. С., Колесникова, Н. В. (2025). История и современное состояние экскурсионной деятельности в Республике Карелия. Сервис в России и за рубежом, 19(1), 161–176. DOI: 10.5281/zenodo.17131526.

Получено: 05.05.2025.

Одобрено: 24.07.2025.

Victoria S. PLOTNIKOVA,

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru*

Natalia V. KOLESNIKOVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: natalia.v.kolesnikova@mail.ru*

HISTORY AND CURRENT STATE OF EXCURSION ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF KARELIA

Abstract. *In the modern world, tourism plays a significant role in the economic development of regions, helping to attract investments, create new job places and improve the standards of living of the local population. Excursion services seem to be an integral part of the tourism industry. Their assortment as well as quality directly affect the level of consumer satisfaction and tourism industry development in the region. This paper is devoted to the study of history of excursion services in the Republic of Karelia, as well as the analysis of the current state of the excursion market in the region and the identification of trends in its development. The purpose of the paper is to study the history of excursion activities in Karelia, to analyze excursion services that have developed in the tourist practice of the region from the beginning of the 20th century to the present, to determine modern directions of development of excursion services in the region and to create recommendations for their development. The study revealed that both tourism and excursion activities in Karelia are characterized by seasonality. In the excursion market of the region over the years of its development both basic excursions associated with visiting popular attractions and other excursions determined by the historical periods of the territory development and the society needs, have been formed. The main flow of tourists arrives in the region in the summer and during the New Year holidays. One of the options for overcoming the seasonality factor is to develop year-round original excursion routes associated with digitalization, personalization, theatricalization, interactivity and immersion. To promote excursions, it is necessary to use the capabilities of modern aggregator sites, platforms for audio excursions, chat bots and other technological tools. This will not only attract more tourists and excursionists to the region, but will also contribute to the sustainable development of the tourism industry as a whole.*

Keywords: *history of excursion activities, excursion routes, trends, Republic of Karelia*

For citation: Plotnikova, V. S., Kolesnikova, N. V. (2025). History and current state of excursion activities in the Republic of Karelia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 161–176. DOI: 10.5281/zenodo.17131526. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/05.

Accepted: 2025/07/24.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туризм является одной из важнейших отраслей экономики многих регионов, включая Карелию. Этот регион, расположенный на северо-западе России, обладает уникальными природными и культурными достопримечательностями, которые привлекают туристов со всего мира. По данным Росстата, количество туристов в Карелии в 2023 г. составило 1,6 млн человек (в 2022 г. – 1,4 млн чел.). Таким образом, рост числа туристских поездок в Республику Карелия составил 14 %. Карелия предлагает разнообразные виды туристического продукта: экскурсии по культурным и природным достопримечательностям, пешеходные и водные экскурсионные маршруты и многое другое. Карелия привлекает как любителей спокойного отдыха на природе, так и поклонников активного туризма.

Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры для туристов, что также подтверждается статистическими данными и говорит об интенсивном развитии туристической

отрасли в регионе. За период с 2002 по 2022 год количество коллективных средств размещения в Республике Карелия возросло более чем на 330 % (рис. 1). Ежегодно в республике открываются новые гостиницы, турбазы, глэмпинги и другие виды средств размещения.

Экскурсионные услуги являются важной частью туристского продукта в регионе, и их развитие связано не только с имеющимися в регионе популярными объектами туристского интереса, но и возможностью включения в маршруты как новых объектов, так и объектов, на которые можно посмотреть по-другому, объектов, которые пользовались популярностью в прошлом столетии, были забыты в конце XX века в связи с перестройкой всей туристской системы, но в рамках современных тенденций развития индустрии туризма могут иметь потенциал для включения их в практику экскурсионных услуг туристских предприятий региона.

В связи с чем целью данной работы стало изучение истории становления экскурсионной

Рис. 1. Количество коллективных средств размещения в Республике Карелия (Источник: Росстат)

Fig. 1. The number of collective accommodation facilities in the Republic of Karelia (Source: Rosstat)

деятельности на территории Карелии, проведение анализа экскурсионных услуг, сложившихся в туристской практике региона с начала XX века по настоящее время, определения современных направлений развития экскурсионных услуг в регионе и формировании рекомендаций по их развитию.

Новизной данного исследования является сравнительный анализ экскурсионных услуг в Республике Карелия, сложившихся в туристской практике с начала XX века, а также выделение тенденций развития экскурсионной деятельности в Республике Карелия с целью повышения ассортимента услуг в регионе и привлечения туристов в регион.

История формирования и развития экскурсионной деятельности в Карелии

Экскурсионное дело в Карелии стало активно развиваться с 1920-х годов. Но следует отметить, что уже в дореволюционный период были сформированы предпосылки к его развитию и были определены объекты, которые впоследствии станут популярными среди туристов и местного населения.

Одним из первых экскурсионных объектов, который стал известен в этих краях, является водопад Кивач. Благодаря путешествиям царских особ, губернатора Олонецкой губернии Г. Р. Державина, путешествующих ученых, краеведов-любителей еще с XVIII века стали появляться заметки, очерки, поэмы, посвященные водопаду Кивач, являющемуся вторым по величине равнинным водопадом Европы.

Попутно путешественники посещали и первый российский курорт Марциальные воды, основанный еще при Петре Первом, знаменитый своими источниками железистой минеральной воды.

Между Марциальными водами и водопадом Кивач в селе Кончезеро находился Кончезерский завод, который также привлекал внимание путешественников и являлся зачастую промежуточной точкой маршрута. Таким образом, можно считать, что первый карельский экскурсионный маршрут Петрозаводск – Марциальные воды – село Кончезеро – водопад Кивач сложился к концу XVIII века.

Также путешествующих привлекали этнографические возможности изучения фольклора, традиций, обрядов местных жителей: карелов, вепсов, русских Заонежья, географические исследования водоемов, местности, по которой они путешествовали. Свои исследования они описывали в путевых записках, отчетах, газетных публикациях, и описанные ими объекты стали предметом интереса для посещения их другими путешественниками.

Вопросы, связанные с основами зарождения и развития экскурсионной деятельности на территории современной Республики Карелия в 1920–1930-е годы рассмотрены в научной литературе такими исследователями как Шафранская К. В., Глушанок Т. М. [2, 3, 18].

Шафранская К. В. обращается к краеведческому опыту развития туризма и экскурсионной деятельности в Карелии в 1920–1930-е годы, которые характеризуются формированием базы туристских и экскурсионных маршрутов на данной территории. Именно с этого периода времени экскурсионные маршруты стали создаваться с расчетом на массовость потребителя и затрагивали производственную, природоведческую направленность. Здесь следует отметить огромную роль местных краеведов, таких как Гудожников М. А. [5], Крылов В. И. [7], Макарьев С. А. [8], Никитин В. А. [9]. Благодаря этим авторам у туристов формировался привлекательный образ края, основанный на живописных ландшафтах, фольклоре и эпосе «Калевала». Разработкой маршрутов в тот период времени занималось экскурсионное бюро Наркомата просвещения Автономной Карельской Советской Социалистической Республики, которое возглавлял Степан Андреевич Макарьев.

Шафранская К. В. и Глушанок Т. М. отмечают, что в этот период получают развитие экскурсионные маршруты по Карелии, включающие посещение таких объектов, как Кондопожская ГЭС и бумажная фабрика, поселок Шала с льняным производством и рыболовецкими колхозами, старинный Муромский Свято-Успенский мужской монастырь, острова Гольцы, где производилась добыча серого гранита, Тивдийские мраморные разработки, Кончезерская

биологическая станция и др. Экскурсии охватывали и ближайшие пригороды Петрозаводска: Соломенное, Чертов Стул, Шуя, Ялгуба, Суйсарь, Деревянное, Сенная Губа, Повенец, Медвежья Гора [2, 3, 18].

К 1925 году обозначились и другие варианты экскурсионных маршрутов. Чаще всего они начинались с Ленинграда на поезде до Петрозаводска. Далее предлагалось посетить Медвежью гору с Надвоицами, Кемь. Маршруты предполагали и межрегиональное продолжение в Кандалакше, Хибинах и Мурманске. Экскурсии отличались длительностью, но всегда отправной точкой для маршрутов был город Петрозаводск. Формат экскурсий, как правило, был традиционный: автобусная путевая информация с остановками и выходами к экскурсионным объектам.

В Петрозаводске предлагалась экскурсия, знакомящая с двадцатью важными для города объектами. Она начиналась с Карельского музея на площади 25 октября (сейчас это Национальный музей Республики Карелия на площади Ленина) и включала такие подтемы, как:

- общая информация о городе Петрозаводске и его связях с другими городами,
- охрана общественного порядка;

- административно-хозяйственная жизнь города;
- кооперативная и частная торговля;
- кинопрокат в стране;
- влияние Онежского озера на жизнь города;
- Петровская эпоха и возникновение заводов;
- социальное расслоение города и коммунально-обслуживающий труд.

В 1931 году был создан заповедник «Кивач» и начинается организация первых автобусных экскурсий на его территорию.

После открытия в 1933 году Беломорско-Балтийского канала, соединившего Онежское озеро и Белое море и сократившего путь от Ленинграда к Белому морю почти на четыре тысячи километров, появилась возможность не только транспортировать грузы по новому водному пути, но и путешествовать по живописной местности.

Начавшаяся в 1941 году война нанесла огромный ущерб всем отраслям хозяйства, в том числе и туризму. Туристическая и экскурсионная деятельность были остановлены до 1950 года, когда были намечены перспективы развития планового и самодеятельного туризма.

По мере восстановления народного хозяйства в 1965 году в Петрозаводске

Табл. 1. Популярные экскурсионные маршруты Республики Карелия в 1970-е гг.

Table 1. Popular excursion routes of the Republic of Karelia in the 1970s.

Наименование экскурсионного маршрута	Продолжительность	Содержание экскурсии
Петрозаводск – столица КАССР	3 часа	Знакомство с историей и современной жизнью города
Край карельский – край лесной	10 часов	Посещение Марциальных вод, водопада Кивач и Кондопоги
Литературные страницы Карелии	4 часа	Знакомство с былинным фольклором Заонежья, карело-финским эпосом «Калевала» и творчеством современных карельских писателей
Онежское озеро – главная водная магистраль Карелии	7 часов	Водная прогулка по Онежскому озеру с посещением острова Кижи
По древней земле карелов	10 часов	Знакомство с культурой, бытом, традициями карельских деревень Олонецкого района с посещением деревни Большая Сельга
Вепские напевы	8 часов	Знакомство с культурой вепсов и посещение музея в селе Шелтозеро
Природа – источник творчества и вдохновения	4 часа	О влиянии природы на творчество человека и посещение керамического производства в селе Деревянное

создано туристско-экскурсионное бюро, которое в 1968 году было реорганизовано в Петрозаводское бюро путешествий и экскурсий. Позже аналогичные бюро стали работать и в других городах Карелии. Петрозаводским бюро путешествий и экскурсий в 1960–1970-е годы было разработано около 13 экскурсионных маршрутов, в том числе «Курорт Марциальные воды – Кончезерский медеплавильный завод – водопад Кивач – карельская деревня Викшица», «Валаам – жемчужина Ладоги», «Архитектурные памятники Валаама», цикл экскурсий «Природные богатства на службу народу» (маршрут к месту разработки шокшинского маминового кварцито-песчаника, а также в заказник карельской березы в Спасской губе).

К 1970-м годам сформировалось уже около 25 экскурсионных маршрутов, самыми популярными и востребованными из которых стали экскурсии, представленные в табл. 1. Все они начинались из Петрозаводска и заканчивались там же.

Отдельный ассортимент экскурсий был разработан для детской аудитории. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста предлагалась следующая тематика экскурсий: «Твой родной город», «Внимание – светофор!», «Мама разные нужны, мамы всякие важны» (знакомство с работой городских предприятий и организаций), «Как убирают урожай», «Красная армия всех сильнее», «В гости к зеленому другу» (природоведческая экскурсия).

Для школьников среднего и старшего возраста проводились экскурсии «Петрозаводск сегодня», «В краю Калевалы», «Войди в природу другом», «Их именами названы улицы города», «В столицу карельских бумажников», «Карельский камень».

В 1990-е годы налаженная система экскурсионной работы подверглась большим переменам, многие маршруты потеряли свою востребованность и были забыты. Сохранились базовые экскурсии: обзорная экскурсия по Петрозаводску, загородная экскурсия «Край карельский – край лесной» (Марциальные воды – Кивач – Кондопога). Появился новый экскурсионный маршрут, получивший название

«КВС-ка, или Кижы – Валаам – Соловки». К концу 1990-х стали развиваться экскурсии на религиозную тематику: «Святой остров Валаам», «К святым местам» (с посещением Александровского монастыря).

Современные экскурсионные маршруты Республики Карелия и тенденции их развития

В настоящее время основные экскурсионные маршруты Карелии представлены следующими направлениями:

1. Городские обзорные экскурсии «Столица республики – город Петрозаводск», «Петрозаводск – город воинской славы», тематические экскурсии по Петрозаводску и его окрестностям.

Рис. 2. Маршрут городской обзорной экскурсии по Петрозаводску

Fig. 2. The route of Petrozavodsk sightseeing tour

2. Экскурсия к памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО – Кижскому погосту на острове Кижы, одном из 1650 островов Онежского озера – второго по величине озера Европы. Есть варианта маршрута: водный и автомобильный. Водный начинается с Петрозаводска на метеоре и длится около 7 часов. Автомобильный проходит по дороге Петрозаводск – Медвежьегорск – Великая губа – Оятевщина и включает водную переправу на пароме до острова. Продолжительность около 10 часов.

3. «Золотое кольцо Карелии» (прообразом данного маршрута первоначально была экскурсия «Край карельский – край лесной»,

Рис. 3. Варианты экскурсионных маршрутов из Петрозаводска до острова Кижи

Fig. 3. Options for sightseeing routes from Petrozavodsk to Kizhi Island

разработанная в 1970-е гг.), включающая посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, заповедника и водопада Кивач, а также древнего палеовулкана Гирвас. Продолжительность экскурсии составляет 9 часов.

4. Карельское Приладожье – экскурсия в город Сортавала, расположенный на берегу крупнейшего в Европе Ладожского озера с посещением острова Валаам, горного парка «Рускеала», водопадов Ахинкоски, исторического парка «Бастион», посвященного культуре викингов и горы Паасо, на которой в XII–XIII веках располагалось городище древних карел.

Экскурсии на север Карелии – «Путь к Белому морю» через северные карельские города и поселки (Медвежьегорск, Повенец, Беломорск, Кемь и т. д.). Путешествие, знакомящее с северной суровой природой, наскальными рисунками – петроглифами, поморской культурой, традициями и обычаями карельского севера. Из Кемь туристы отправляются водным транспортом на Соловецкие острова, где находится один из самых значимых центров

православной культуры – Соловецкий мужской монастырь.

Рис. 4. Маршрут экскурсии «Золотое кольцо Карелии»

Fig. 4. The Golden Ring of Karelia tour route

Рис. 5. Варианты экскурсионных маршрутов по Северному Приладожью

Fig. 5. Options for sightseeing routes in the Northern Ladoga region

Рис. 6. Экскурсионный маршрут «Путь к Белому морю»

Fig. 6. The excursion route "The way to the White Sea"

Следует отметить, что и туризм, и экскурсионная деятельность в Карелии характеризуется ярко выраженной сезонностью. Основной поток туристов прибывает в регион в летний период и период новогодних праздников, что подтверждается статистикой запросов в поисковой сети Яндекс (рис. 7).

Одним из вариантов преодоления фактора сезонности спроса на экскурсии является разработка круглогодичных авторских экскурсионных маршрутов. В соответствии с трендами, сложившимися в данной сфере к 2024 году, можно выделить следующие направления, по которым развивается экскурсионная деятельность в регионе.

Направления развития экскурсионных услуг в Республике Карелия

1. Цифровизация экскурсий: экскурсионные чат-боты и аудиоэкскурсии.

С развитием современных цифровых технологий получили распространение онлайн-экскурсии, которые позволяют посетить достопримечательности, не выходя из дома, а также различные цифровые инструменты для создания и продвижения экскурсий [19, 20, 21,

История показов по фразе «карелия экскурсии»

Рис. 7. История поискового запроса «экскурсии по Карелии» в Яндексе

Fig. 7. The history of the search query «guided tours of Karelia» in Yandex

23]. Набирают популярность аудиоэкскурсии, которые реализуются на таких платформах, как Qwixi Tour, izi.TRAVEL, Sputnik8, WeGoTrip, Travelgy и др., а также экскурсии в формате чат-ботов. Примерами таких экскурсий в формате чат-ботов являются квест-экскурсии по карельским городам Сортавала и Петрозаводск в виде чат-бота на платформе Телеграмм (рис. 8).

Это «Сортавала-квест», в котором по городу Сортавала экскурсантов ведет нерпа Нюра, ладожская кольчатая нерпа, предлагая задания, связанные с популярными достопримечательностями города. Для второго бота создан персонаж-экскурсовод Петр Лосич Сохатов. Он

показывает на карте маршрут городской экскурсии «экскурсия-квест Петрозаводск по Петрозаводску», рассказывает интересные факты и предлагает выполнить задания квеста. Третий бот «Несбывшийся и утраченный Петрозаводск» проведет по историческим местам города, которые были утрачены или не были осуществлены городскими архитекторами. Все три бота являются разработками преподавателей и студентов кафедры туризма Петрозаводского государственного университета.

Примерами цифровых экскурсий являются аудиоэкскурсии «Творческие грани Петрозаводска» и «Истории Онежской набережной», разработанные на кафедре туризма Петрозаводского

Рис. 8. Экскурсии в формате чат-бота по карельским городам Петрозаводску и Сортавала.

Fig. 8. Chatbot tours of the Karelian cities (Petrozavodsk and Sortavala).

Творческие грани Петрозаводска

Экскурсия

Бесплатно

Истории Онежской набережной

Экскурсия

Бесплатно

Рис. 9. Аудиоэкскурсии «Творческие грани Петрозаводска», «Истории Онежской набережной», представленные на платформе Qwixi Tour

Fig. 9. Audio tours «Creative facets of Petrozavodsk», «Stories of the Onega embankment», presented on the Qwixi Tour platform

государственного университета и представленная на платформе Qwixi Tour. Аудиоэкскурсия «Творческие грани Петрозаводска» – это уникальное экскурсионное предложение, которое является комфортным для восприятия экскурсантами, удовлетворяет их потребность в познании и гибком получении информации, включает в себя удобное с точки зрения логистики посещение объектов культурного прошлого и настоящего города, знакомство с творчеством знаменитых карельских деятелей культуры, а также посещение современных городских фотолокаций [11]. Аудио-экскурсия «Истории Онежской набережной» построена на использовании приема сторителлинга, в ней оживают арт-объекты, рассказывая гостям свои истории (рис. 9).

6. Персонализация экскурсий и их связь с сайтами-агрегаторами как каналом их продвижения и продаж.

Туристы все чаще выбирают индивидуальные экскурсии, адаптированные под их интересы и потребности. Потребности в познании, движении, в приключениях, в общении, в творчестве, – все это обеспечивается разными экскурсионными предложениями. Сегодня на экскурсии можно попробовать разгадать культурный код города, совершить трекинг-маршрут по зимнему лесу, погрузиться в мир мистики, поучаствовать в мастер-классе в зависимости от индивидуальных пожеланий.

На экскурсионном рынке Карелии персонализированные экскурсии в первую очередь представлены на таких сайтах, как:

- «Трипстер», представляющий на август 2024 г. 153 экскурсии по двум городам Карелии – Петрозаводск (71 экскурсия (в марте 2024 г. было представлено 56 экскурсий)) и Сортавала (82 экскурсии (в марте 2024 года была представлена 51 экскурсия)). Экскурсии имеют разнообразную тематику: «История города: факты и легенды», «Город для гурманов», «Ваш идеальный день в Карелии», «Почувствуй город», «Прогулка для тех, кто здесь впервые», «Душевная прогулка по городу», «Места силы», «Неизведанные уголки Карелии» и другие

- Спутник, представляющий 145 экскурсий, таких как «В гости к хаски и северным оленям», «К острову Кижы на амфибии», «Ладожские шхеры на аэролодке», «Экспедиции к лесным водопадам и месторождению граната», «Горный парк Рускеала и деревня викингов», «Мистическая гора Воттоваара» и другие. Распределение экскурсий по городам представлено на рис. 10.

7. Развитие тематических экскурсий.

Путешественники все больше интересуются тематическими экскурсиями, посвященными истории, культуре, искусству, индустриальному наследию, гастрономии, промышленным объектам [25, 26]. Одним из ярких примеров тематической экскурсии является литературная экскурсия по Петрозаводску под названием «Радиус памяти». Маршрут путешествия по центру Петрозаводска проходит через семь локаций – от здания, где жил поэт Роберт Рождественский, через пять театров к музею «Кижы» и знакомству с творчеством заонежской сказительницы и исполнительницы плачей, традиционных песен на свадьбах, проводах в армию, похоронах Ирины Федосовой. Продолжительность каждого эпизода этого аудиоспектакля

составляет около 10 минут. Общее время – полтора часа.

Для творческих людей в Республике Карелия существует экскурсионный маршрут «По следам Николая Рериха», который несколько лет жил в Приладожье, посещал красивые места окрестностей Ладожского озера и свои впечатления оставил в картинах, которые находятся в лучших музеях мира [16].

Популярностью у туристов и местных жителей пользуется иммерсивная аудиоэкскурсия «Слушая Петрозаводск». После того как экскурсанты надевают наушники, технология объемного 3D-звучания перенесет их в виртуальную реальность спектакля. Экскурсия длится примерно полтора часа. За это время экскурсанты проходят маршрут по главным местам притяжения Петрозаводска и малоизвестным улочкам, куда редко забредают туристы. Формат спектакля предполагает интересные интерактивные элементы и даже психологические техники.

8. Использование новых форматов экскурсий.

К новым форматам экскурсий можно отнести игровые форматы экскурсий, прогулки по

Рис. 10. Распределение экскурсии по Карелии по городам на портале Sputnik.com

Fig. 10. Distribution of Karelia guided tours by cities on the website Sputnik.com

лесу с приготовлением традиционного карельского супа лохикейтто, приключения в неизведанных уголках Карелии [13, 15].

В 2020 году на кафедре туризма Петрозаводского государственного университета был разработан новый экскурсионный маршрут «Петрозаводск на кончиках пальцев» в формате экскурсии «с закрытыми глазами». Такие тактильные экскурсии позволяют человеку, закрыв глаза и доверившись экскурсоводу, получить весь спектр положительных и ярких эмоций и вдохновения. Провести время не только необычно и весело, но и с пользой для себя: включить в работу все свои спящие чувства, посмотреть на привычные места совершенно по-новому, приобрести ценный навык – жить только настоящим моментом, слышать свое тело и внутренний голос, начать лучше понимать и доверять себе и окружающим [6, 10, 14, 17].

Заключение

Исследование истории развития и современного состояния экскурсионной деятельности в Карелии показало, что она характеризуется ярко выраженной сезонностью. Основной поток туристов прибывает в регион в летний период и период новогодних праздников. На экскурсионном рынке региона за годы его развития сформировались как базовые экскурсии, связанные с посещением популярных достопримечательностей, так и экскурсии, определяемые историческими периодами развития территории и потребностями общества.

Одним из вариантов преодоления фактора сезонности спроса на экскурсии является разработка круглогодичных оригинальных экскурсионных маршрутов, связанных с цифровизацией, персонализацией, театрализацией, интерактивностью и иммерсивностью экскурсий, ориентирующихся на получение эмоций и впечатлений. Формирование уникального туристского опыта основывается на концепции экономики впечатлений [12, 23, 24]. Ежегодно в Карелии растет спрос на гастрономические экскурсии. Туристы все чаще выбирают экскурсии, включающие посещение местных ресторанов и дегустацию местных блюд из рыбы, мяса, местную выпечку.

Следует активно вовлекать местных жителей в проведение экскурсий. Все больше туристов предпочитают экскурсии, проводимые местными жителями, чтобы получить более аутентичный опыт. С этой точки зрения интересен опыт квест-экскурсии с использованием технологии виртуальной реальности «В поисках Сампо», который проводится местными жителями карельского села Крошнозеро. Еще один из популярных карельских экскурсионных маршрутов – этнографическая экскурсия «Кинерма – самая красивая деревня Карелии», которую проводит местная жительница Надежда Калмыкова, много лет назад вернувшаяся со своей семьей из Петрозаводска в свою родную деревню для того, чтобы возродить ее к жизни.

Обратить внимание на развитие семейных экскурсий. Спрос на семейные экскурсии растет, так как многие туристы предпочитают путешествовать вместе с детьми. С этой целью на кафедре туризма Петрозаводского государственного университета разрабатываются путеводители по городам и районам Карелии, представляющие информацию о локациях, интересных детям, а значит, и их родителям. Путеводители предлагают информацию о том, как добраться до интересных семейной аудитории локаций, чем заняться, где разместиться и что попробовать из местной кухни.

Особое внимание в экскурсионной деятельности уделяется изучению экологического туризма на охраняемых природных территориях в формах, максимально приближенных к «зеленому» туризму, а экскурсоводы рассматриваются в контексте проводников «медленного туризма» [15, 22, 26]. Увеличение спроса на экологические, природные экскурсии, экскурсии на территориях ООПТ, экологически чистые виды транспорта для проведения экскурсий наиболее полно отвечает принципам устойчивого развития и соответствует «медленному туризму» как формату альтернативному массовому туризму. Поэтому туристы все чаще выбирают пешие или велосипедные экскурсии, чтобы сократить негативное воздействие на

окружающую среду. На сегодняшний день на экскурсионном рынке Карелии предлагаются экопрогулки, трекинг-маршруты, лыжные экскурсии, экскурсии на снегоступах, болотоступах, велоэкскурсии. Любители оздоровления и активного образа жизни могут совместить свой отдых с йогой, а также с оздоровительными экскурсиями-прогулками, беговыми экскурсиями [1, 4].

Таким образом, экскурсионное дело играет значительную роль в развитии туризма Карелии, способствуя созданию новых рабочих мест и повышению дохода от туризма. Современное состояние и перспективы развития экскурсионного дела в Карелии свидетельствуют о его потенциале для привлечения новых туристов и создания новых уникальных туристических продуктов.

Список литературы

1. Анисимова, В. А., Плотникова, В. С. Особенности проведения оздоровительных экскурсий с элементами йоги // Глобальные и региональные аспекты устойчивого развития: современные реалии: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Грозный, 23–24 октября 2020 года. Грозный: Чеченский государственный университет, 2020. С. 174–178. DOI: 10.36684/32-2020-1-174-178.
2. Глушанок, Т. М. Зарождение отечественного экскурсионного дела // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т. 17. № 6. С. 8–15. DOI: 10.5281/zenodo.10431448.
3. Глушанок, Т. М. Туризм в Карелии первой половины XX в. [Электронный ресурс] // Туризм и образование: исследования и проекты: материалы Всероссийской научно-практической конференции (24–25.11.2016 г.). Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2017. С. 144–149.
4. Глушанок, Т. М., Плотникова, В. С. Сабуркина, П. А. Разработка экскурсии «Петрозаводск на бегу». Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2022. 62 с.
5. Гудожников, М. А. Петрозаводск: культурно-исторический очерк. Петрозаводск, 1926. 55 с.
6. Елькина, А. Д. Экскурсия с закрытыми глазами: почувствуй мир на кончиках пальцев. // Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых ученых. Петрозаводск, 2019. С. 382–384.
7. Крылов, В. И. Экскурсионное дело в Карелии // Карело-Мурманский край. 1927. № 4. С. 36.
8. Макарьев, С. А. Экскурсионный вопрос в Карелии // Карело-Мурманский край. 1928. № 9. С. 17–18.
9. Никитин, В. А. В стране лесов, озер и водопадов: путеводитель по Карелии. Москва – Ленинград, «Молодая гвардия», 1930. 128 с.
10. Плотникова, В. С., Сухоцькая, А. Д. Разработка тактильной экскурсии «Онежская набережная на кончиках пальцев». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2021. 52 с.
11. Плотникова, В. С. Аудиоэкскурсии как часть экскурсионного пространства города // Качество жизни: современные вызовы и векторы развития. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2022. С. 12–16.
12. Плотникова, В. С., Дворжицкая, А. Л. Иммерсивные экскурсии: проект «Черное и белое» // Туризм и гостеприимство. 2020. № 2. С. 36–43.
13. Плотникова, В. С. Инновации в туристской и экскурсионной деятельности // Качество жизни: современные вызовы и векторы развития. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2020. С. 5–10.
14. Плотникова, В. С. Познавательные и эмоциональные аспекты экскурсий формата «с закрытыми глазами» // Проблемы развития индустрии туризма. Чита: Забайкальский государственный университет, 2022. С. 118–123.
15. Плотникова, В. С. Формы проведения экскурсий // Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом. Чита: Забайкальский государственный университет, 2018. С. 271–276.

16. Плотникова, В. С., Глушанок, Т. М. Экскурсионные и досуговые услуги туристам с элементами иммерсивности в местах стоянок круизных теплоходов в Карелии // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т. 15. № 3. С. 84–96. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-3-84-96.
17. Полякова, М. В. 13 лайфхаков для экскурсии в осенний парк (реинновация методических приемов экологической экскурсии) // Наука и школа № 1, 2018 С. 124–133.
18. Шафранская, К. В. Краеведческий опыт развития туризма в Карелии в 1920–30-е годы // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. 2011. № 5 (118). С. 24–27.
19. Aleksushin, G. V., Ivanova, N. V., & Solomina, I. J. (2020). The use of technology of digital economy to create and promote innovative excursion products. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 908, pp. 404–410). doi: 10.1007/978-3-030-11367-4_39
20. Balandina, I., Pysareva, I., Obolentseva, L., & Vlashchenko, N. (2021). Optimization of excursion routes using the mobile application «Citymapper». *Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin*, 66(138), 49–57. doi: 10.17402/468
21. Issakov, Y., Omarov, K., Savanchiyeva, A., Kadyrbekova, D., Aldasheva, A., Beken, A., Dávid, L. D. (2024). Determining the effectiveness of using ChatGPT-4 in organising excursions. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 53(2), 502–513. doi: 10.30892/gtg.53213-1225
22. Kropinova, E. G., Anokhin, A. Y., & Primak, T. K. (2023). *Geojournal of Tourism and Geosites*, 46(1), 37–45. doi: 10.30892/gtg.46104-998
23. Mitrofanova, A. V., Anokhin, A. Y., & Khilsher, V. A. (2021). Approach to the methodology for assessing and typologizing excursion objects within the framework of the experience economy concept (on the example of castles in Kaliningrad region). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 291). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129105018>
24. Nesterchuk, I., Matsuka, V., Balabanyts, A., Skarha, O., Pivnova, L., & Kondratenko, I. (2022, September 1). Tools and Development Drivers for the Gastronomic Tourism. *Economic Affairs (New Delhi)*. AESSRA. doi 10.46852/0424–2513.4.2022.24
25. Pleschenko, V. I. (2020). Exploitation of potential of industrial tourism by metallurgical enterprises of contemporary Russia. *Russian Journal of Industrial Economics*, 13(2), 218–224. doi: 10.17073/2072-1633-2020-2-218-224
26. Üzülmöz, M., Ercan İştin, A., & Barakazı, E. (2023). Environmental Awareness, Ecotourism Awareness and Ecotourism Perception of Tourist Guides. *Sustainability (Switzerland)*, 15(16). <https://doi.org/10.3390/su151612616>

References

1. Anisimova, V. A., Plotnikova, V. S. (2020). Osobennosti provedeniya ozdorovitel'nykh ekskursii s elementami iogi [Features of conducting health excursions with elements of yoga]. *Global'nye i regional'nye aspekty ustoichivogo razvitiya: sovremennye realii [Global and regional aspects of sustainable development: modern realities]*: Proceedings of Russian Scientific and Practical Conference. Grozny: Chechen State University, 174–178. doi: 10.36684/32-2020-1-174-178. (In Russ.).
2. Glushanok, T. M. (2023). The origin of the domestic excursion business. *Servis v Rossii i za rubezhom. Services in Russia and Abroad*, 17(6), 8–15. doi: 10.5281/zenodo.10431448. (In Russ.).
3. Glushanok, T. M. (2017). Turizm v Karelii pervoi poloviny XX v [Tourism in Karelia in the First Half of the Twentieth Century]. *Turizm i obrazovanie: issledovaniya i proekty [Tourism and Education: Research and Projects]*: Proceedings of Russian Scientific and Practical Conference. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University, 144–149. (In Russ.).
4. Glushanok, T. M., Plotnikova, V. S., Saburkina, P. A. (2022). *Razrabotka ekskursii «Petrozavodsk na begu» [Development of the excursion «Petrozavodsk on the Run»]*. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University. (In Russ.).
5. Gudozhnikov, M. A. (1926). *Petrozavodsk: kul'turno-istoricheskii ocherk [Petrozavodsk: cultural and historical essay]*. Petrozavodsk. (In Russ.).

6. Elkina, A. D. (2019). Ekskursiya s zakrytymi glazami: pochuvstvui mir na konchikakh pal'tsev [Excursion with closed eyes: feel the world at your fingertips]. *Nauchno-issledovatel'skaya rabota obuchayushchikhsya i molodykh uchenykh [Research work of students and young scientists]*, 382–384. (In Russ.).
7. Krylov, V. I. (1927). Ekskursionnoe delo v Karelii [Excursion business in Karelia]. *Karelo-Murmanskii krai [Karelo-Murmansk region]*, 4, 36. (In Russ.).
8. Makaryev, S. A. (1928). Ekskursionnyi vopros v Karelii [Excursion issue in Karelia]. *Karelo-Murmanskii krai [Karelo-Murmansk region]*, 9, 17–18. (In Russ.).
9. Nikitin, V. A. (1930). *V strane lesov, ozer i vodopadov: putevoditel' po Karelii [In the land of forests, lakes and waterfalls: a guide to Karelia]*. Moscow-Leningrad: Publishing house «Molodaya gvardiya». (In Russ.).
10. Plotnikova, V. S., Sukhotskaya, A. D. (2021). *Razrabotka taktil'noi ekskursii «Onezhskaya naberezhnaya na konchikakh pal'tsev» [Development of a tactile excursion «Onega Embankment at your fingertips»]*. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publishing House. (In Russ.).
11. Plotnikova, V. S. (2022). Audioekskursii kak chast' ekskursionnogo prostranstva goroda [Audio excursions as part of the excursion space of the city]. In: *Kachestvo zhizni: sovremennyye vyzovy i vektory razvitiya [Quality of life: modern challenges and development vectors]*. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University, 12–16. (In Russ.).
12. Plotnikova, V. S., Dvorzhitskaya, A. L. (2020). Immersivnyye ekskursii: proekt «Chernoe i beloe» [Immersive excursions: the project «Black and White»]. *Turizm i gostepriimstvo [Tourism and hospitality]*, 2, 36–43. (In Russ.).
13. Plotnikova, V. S. (2020). Innovatsii v turistskoi i ekskursionnoi deyatel'nosti [Innovations in tourism and excursion activities]. In: *Kachestvo zhizni: sovremennyye vyzovy i vektory razvitiya [Quality of life: modern challenges and development vectors]*. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University, 5–10. (In Russ.).
14. Plotnikova, V. S. (2022). Poznavatel'nye i emotsional'nye aspekty ekskursii formata «s zakrytymi glazami» [Cognitive and emotional aspects of excursions in the «eyes closed» format]. In: *Problemy razvitiya industrii turizma [Problems of tourism industry development]*. Chita: Transbaikalsk State University, 118–123. (In Russ.).
15. Plotnikova, V. S. (2018). Formy provedeniya ekskursii [Forms of excursions]. *Problemy, opyt i perspektivy razvitiya turizma, servisa i sotsiokul'turnoj deyatel'nosti v Rossii i za rubezhom [Challenges, experience and prospects of development of tourism, service and socio-cultural activities in Russia and abroad]*: Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference. Chita: Transbaikalsk State University, 271–276. (In Russ.).
16. Plotnikova, V. S., Glushanok, T. M. (2021). Excursion and leisure services for tourists with elements of immersion in the berthing areas of cruise ships in Karelia. *Service and Tourism: Current Challenges*, 15(3), 84–96. doi: 10.24412/1995-0411-2021-3-84-96. (In Russ.).
17. Polyakova, M. V. (2018). 13 laifkhakov dlya ekskursii v osennii park (reinnovatsiya metodicheskikh priemov ekologicheskoi ekskursii [13 lifehacks for an excursion to the autumn park (reinnovation of methodological techniques for an ecological excursion)]. *Nauka i shkola [Science and School]*, 1, 124–133. (In Russ.).
18. Shafranskaya, K. V. (2011). Kraevedcheskii opyt razvitiya turizma v Karelii v 1920–30-e gody [Local history experience in the development of tourism in Karelia in the 1920–30s]. *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Obshchestvennye i gumanitarnyye nauki [Proceedings of Petrozavodsk State University]*, 5 (118), 24–27. (In Russ.).
19. Aleksushin, G. V., Ivanova, N. V., & Solomina, I. J. (2020). The use of technology of digital economy to create and promote innovative excursion products. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 908, 404–410. doi: 10.1007/978-3-030-11367-4_39
20. Balandina, I., Pysareva, I., Obolentseva, L., & Vlashchenko, N. (2021). Optimization of excursion routes using the mobile application «Citymapper». *Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin*, 66(138), 49–57. doi: 10.17402/468

21. Issakov, Y., Omarov, K., Savanchiyeva, A., & Kadyrbekova, D., et al. (2024). Determining the effectiveness of using ChatGPT-4 in organising excursions. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 53(2), 502–513. doi: 10.30892/gtg.53213-1225
22. Kropinova, E. G., Anokhin, A. Y., & Primak, T. K. (2023). *Geojournal of Tourism and Geosites*, 46(1), 37–45. doi: 10.30892/gtg.46104-998
23. Mitrofanova, A. V., Anokhin, A. Y., & Khilsher, V. A. (2021). Approach to the methodology for assessing and typologizing excursion objects within the framework of the experience economy concept (on the example of castles in Kaliningrad region). *E3S Web of Conferences*, 291. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129105018>
24. Nesterchuk, I., Matsuka, V., Balabanyts, A., Skarha, O., Pivnova, L., & Kondratenko, I. (2022, September 1). Tools and Development Drivers for the Gastronomic Tourism. *Economic Affairs*, 67 (04), 579–587. doi 10.46852/0424–2513.4.2022.24
25. Pleschenko, V. I. (2020). Exploitation of potential of industrial tourism by metallurgical enterprises of contemporary Russia. *Russian Journal of Industrial Economics*, 13(2), 218–224. doi: 10.17073/2072-1633-2020-2-218-224
26. Üzülmöz, M., Ercan İştin, A., & Barakazı, E. (2023). Environmental Awareness, Ecotourism Awareness and Ecotourism Perception of Tourist Guides. *Sustainability*, 15(16). <https://doi.org/10.3390/su151612616>